

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi,

Ma'mun Universiteti NTM

“Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi, Xiva, O‘zbekiston

E-mail.: jumaboyevamahliyo97@gmail.com

TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028832>

ANNOTATSIYA

Maqolada iroda haqida umumiy tushuncha, iroda va uni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari va shakllanish bosqichlari, irodaning inson hayotidagi ahamiyati, talaba yoshlarning irodaviy xususiyatlarini shakllantirishda zarur bo‘lgan shart-sharoitlar va ularning psixologik xususiyatlari, ta‘lim-tarbiya jarayonida irodaviy xususiyatlarning rivojlanganlik ahamiyati va irodaviy buzilishlar hamda ularning oqibatlarini yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Iroda, irodaviy xususiyatlar, yoshlar irodasi, sobitqadamlik, abuliyat, qat‘iyat, ishonch, irodasizlik, ta‘lim, tarbiya, o‘quv jarayoni ahamiyati, iroda buzilishlari.

Djumabaeva Makhliyo Khudaibergan kizi,

Mamun University "Psychology" teacher

of the department, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: jumaboyevamahliyo97@gmail.com

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF VOLITIONAL QUALITIES IN STUDENTS

ABSTRACT

In the article, there is a general understanding of the will, the characteristics of the will and its formation and the stages of its formation, the importance of the will in human life, the conditions necessary for the formation of the will characteristics of young students and their psychological characteristics, the development of the will characteristics in the process of education and training. importance and willful disorders and their consequences are highlighted.

Key words: Will, will characteristics, will of young people, steadfastness, abulia, determination, trust, lack of will, education, training, importance of educational process, will disorders.

Джумабаева Махлиё Худайберган кизи,

Университет Мамуна НОУ преподаватель

кафедры «Психология», Хива, Узбекистан

E-mail.: jumaboyevamahliyo97@gmail.com

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье дано общее представление о воле, особенностях воли и ее формировании и этапах ее формирования, о значении воли в жизни человека, условиях, необходимых для формирования волевых характеристик у младших школьников. и их психологические особенности, развитие волевых характеристик в процессе воспитания и обучения, подчеркнута значение и волевых нарушений и их последствий.

Ключевые слова: Воля, волевые характеристики, воля молодых людей, стойкость, абулия, целеустремленность, доверие, безволие, воспитание, обучение, важность образовательного процесса, расстройство воли.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish dolzarblik kasb etmoqda. Ilm-fanni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son qarori qabul qilindi. Pedagogika va psixologiya oid bilimlarni egallash insonni o'ziga xos xususiyatlar haqidagi tasavvurlarni yaxlit shakllantirish, mustaqil fikrlash va shaxsiy xatti-harakatlari oqibatlarini oldindan sezish, mustaqil o'qish va o'z imkoniyatlarini aynan baholash, maqsadga erishish va hayotiy qiyinchiliklarni bartaraf etishning maqbul yo'llarini mustaqil topish bo'yicha pedagogik va psixologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ham "Oldimizga yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi", deya jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan barcha o'zgarishlarning pedagogik-psixologik mohiyatini bo'lg'usi mutaxassislar tomonidan o'zlashtirilishiga ko'mak beruvchi ilmiy manbalarning ahamiyatini yana bir marotaba ta'kidlab o'tdi. Psixologiya asosan shaxs va uning individual xususiyatlarini o'rganadigan bo'lsa, uning emotsional irodaviy holatlari ham psixologiyaning asosiy tayanch mavzusi hisoblanadi. Demak, shaxsning emotsional irodaviy holatlari mavzusini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish va o'qitish alohida dolzarblik kasb etmoqda[1].

Iroda muammosining psixologiyada yetarlicha o'rganilmaganligi bugungi kunda zamonaviy psixologlar tomonidan tan olingan. Psixologiyaga doir konsepsiyalarda uzoq vaqt davomida markaziy o'rinni egallab turgan ushbu tushunchani hozirgi paytda muhokama qilganimizda, o'zining to'laqonli ma'nosini bildirishida ayrim noaniqliklar yuzaga kelmoqda. Monografiyachilar orasida talabalarda irodani aniqlash va u bilan bog'liq bo'lgan irodaviy harakatlar, shuningdek, irodaviy kuchlanish, irodaviy boshqarilish, ayniqsa, hissiy irodaviy o'zini-o'zi boshqarish masalalarining barchasi tortishuvlarga, bahslarga sabab bo'layotganligi bois, iroda termini bilan ma'no anglatuvchi voqe'liklar haqidagi fikrlarda o'zaro bir xulosaga kelinmagan. "Iroda tushunchasining falsafa, psixologiya, huquqshunoslik va tibbiyotdagi o'rganilishida qisman moslik bo'lsa-da, ammo ushbu sohalaridagi "so'zlar ustidagi muzokaralar"ning paydo bo'lishi muammolarning chuqurlashib borishiga sabab bo'lmoqda, – deya iroda muammosiga qo'yilgan chegara yuzasidan deyarli bir to'xtamga kelinmaganligini ta'kidlaydi V.A.Ivannikov. – Iroda haqidagi sodda tasavvurlar va har bir monografiyachining shaxsiy tajribalari xulqning hissiy irodaviy boshqaruvi haqida psixologik aspektlarni o'rganib chiqishda qo'shimcha muammolarni hosil qiladi." [9]

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Iroda bu kishining o'z xulqi va faoliyatini ongli ravishda boshqarish, maqsadga yo'naltirilgan xatti-harakat va xulq-atvorining amalga oshishida tashqi, ichki qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan jarayonlar. Iroda tufayli inson o'z faoliyatini ongli boshqaradi, maqsad qo'yadi, maqsadni amalga oshirish mobaynida uchraydigan to'siqlarni, qiyinchiliklarni yengishga harakat qiladi. Psixologik tadqiqotlarni ko'rsatishicha, irodaviy sifatning 300 ga yaqin turi mavjud.

Irodaviy sifatlarni bir qancha komponentlari mavjud bo'lib, ular quyidagilar: istak, maqsad, xohish, ichki qiyinchiliklarni yengish, bajarilgan ishga baho berish kabilardir.

A.V.Petrovskiy darsligida iroda – bu kishining o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishda qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan faoliyati va xulq-atvorini ongli ravishda tashkil qilishi va o'z-o'zini boshqarishi demakdir, deb ta'riflanadi. Q.Turg'unov muallifligidagi lug'atda ta'riflanishicha, iroda – shaxsning ongli harakatlarida, o'z-o'zini bilishida ifodalanadigan, ayniqsa, maqsadga erishish yo'lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengib chiqishda namoyon bo'ladigan ixtiyoriy faolligidir. M.Vohidov fikricha, iroda deganda biz oldindan belgilagan, qat'iy bir maqsad asosida amalga oshiriladigan va ayrim qiyinchiliklarni, to'siqlarni engish bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni tushunamiz. Professor E.G'oziyevning “Umumiy psixologiya” darsligida iroda – bu tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishni talab qiladigan qiliqlarni va harakatlarni inson tomonidan ongli boshqarilishidir, deb keltiriladi. Umuman olganda, iroda shaxs faolligining ko'rinishi hisoblanadi. Shu bois uning yuzaga kelishi bir qator harakatlarni amalga oshirilishi bilan izohlanadi.[4]

Har qanday inson faoliyati doimo ikkita katta guruhga bo'linadigan aniq harakatlar bilan birga keladi: ixtiyoriy va ixtiyorsiz. Ixtiyoriy harakatlarning asosiy farqi shundaki, ular ong nazorati ostida amalga oshiriladi va shaxsdan ongli ravishda belgilangan maqsadga erishishga qaratilgan muayyan harakatlarni talab qiladi. Xulq-atvorni tartibga solishga qaratilgan ongning harakatlari tufayli barcha individual harakatlar bir butunga birlashadi va odam suv ichadi. Bu harakat ko'pincha iroda bilan ixtiyoriy tartibga solish, deb ataladi. Irodaning asosiy vazifasi hayotning qiyin sharoitlarida faoliyatni ongli ravishda tartibga solishdir. Bu tartibga solish qo'zg'alish jarayonlarining o'zaro ta'siriga asoslanadigan asab tizimidir. Shunga ko'ra, yuqoridagi umumiy funktsiyaning spetsifikatsiyasi sifatida yana ikkita funktsiyani ajratib ko'rsatish odatiy holdir – faollashtiruvchi va ingibitiv. Shuni ta'kidlash kerakki, to'siqni yengib o'tishga qaratilgan har bir harakat ixtiyoriy emas. Masalan, itdan qochgan odam juda qiyin to'siqlarni yengib o'tishi va hatto baland daraxtga chiqishi mumkin, ammo bu harakatlar ixtiyoriy emas, chunki ular birinchi navbatda tashqi sabablar insonning ichki munosabatlaridan ko'ra. Shunday qilib, to'siqlarni yengib o'tishga qaratilgan ixtiyoriy harakatlarning eng muhim xususiyati – bu kurashish kerak bo'lgan maqsadning ahamiyatini anglash, unga erishish zarurligini anglashdir. Inson uchun maqsad qanchalik muhim bo'lsa, u shunchalik ko'p to'siqlarni yengadi. Shuning uchun ixtiyoriy harakatlar nafaqat murakkablik darajasi, balki xabardorlik darajasi bilan ham farq qilishi mumkin.

Talabalar o'quv faoliyati muvaffaqiyatining muhim sharti oliy o'quv yurtidagi ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, diskomfort, (noqulay, nohush) tuyg'usini bartaraf qilish, mikromuhitda yuz beradigan ziddiyatlarning oldini olishdan iboratdir.[3]

Insonning o'z faoliyati va xulq-atvorini shaxsiy xohish-irodasiga bo'ysundirish, ro'yobga chiqarish, mustaqil fikrlashni barqarorlashtirish ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga puxta zamin hozirlaydi. Talabalar irodasi, avvalo, ularning ijtimoiy faoliyatida, mehnat faoliyatida, ijtimoiy tajribasida va ta'lim jarayonida namoyon bo'ladi. Yoshlarimizda irodaning bir qancha sifatlari ko'zga tashlanadi. Bular: qat'iyatlilik, tashabbuskorlik, dadillik, mustaqillik, tejamkorlik, intizomlilik, tirishqoqlik, javobgarlilik, jasoratlilik, ishonch kabilar.

Bugungi kunda yoshlarimizning bilim olishga ehtiyojining kuchayishi ulardagi aqliy salohiyati o'sishi ko'p jihatdan ularning irodaviy bo'lishini talab etadi. Chunki, iroda tufayli inson biron-bir maqsad asosida ko'zlangan ishini, xatti-harakatlarini bajarishga intiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchi yoshlarda irodaviy sifatlarni tarbiyalash, ularni o'quv faoliyatlarida duch keladigan to'siq va qiyinchiliklarni yengishga o'rgatish ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bilimlarni egallashdagi sobitqadamlilik – bosh irodaviy sifat, xislat hisoblanib, u irodaning boshqa ko'rinishlarining taraqqiyot darajasini va o'sishini aniqlovchi asosiy omil bo'lib sanaladi. Mustaqil va kelajagi buyuk davlat ideallariga sodiqlik, vatan oldidagi burchlik yuksak darajada anglash jamoatchilik hissi, yurt ravnaqiga o'z hissasini qo'shishi istagi – bularning barchasi o'zbek xalqiga xos bo'lgan sobitqadamlilik namunasi. Ta'lim-tarbiya jarayonidagi tashabbuskorlik talabaning o'z xohishini amalga qo'llash o'quvchida mustaqil bilim olish va fikrlashdagi qat'iyatlilik – talaba yoshlar tomonidan jiddiy qaror qabul qilish, uni izchil hayotga

tadbiq etish hislati sanaladi. Tirishqoqlik talaba yoshlarning qiyinchiliklarni yengish uchun kurashida sir va izoh hujjat maqsadiga erishish uchun intilish ko'nikmasi hisoblanadi. [5]

Talabalarda irodaviy harakatning bajarilishida uning dastlabki qadami, irodaga bag'ishlangan ko'pgina psixologik adabiyotlarda maqsad qo'yish deb beriladi. Maqsad deganda, P.I.Ivanov, odamning nima ish qilishi kerakligini, nimaga erishishi kerakligini va qanday qiyinchiliklarni engib o'tishi lozimligini anglab etishni tushunishga diqqatni qaratadi. Shuningdek, irodaviy harakat bosqichlari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tadi:

- harakat maqsadini belgilash;
- maqsad va vositalarni belgilash;
- qarorga kelish;
- qarorni ijro etish;
- ichki qarshiliklarni engish;
- tashqi qarshiliklarni engish;
- bajarilgan ishga baho berish.

Ushbu bosqichlar bajarilishida ketma-ketlik ko'rinishini olib, har biri o'ziga xos tizimlilikni tashkil etadi. Masalan, harakat maqsadini belgilashda ehtiyojlarning faol tomoni bo'lgan intilishlar ko'zga tashlanadi. Intilish ehtiyojni qondira oladigan narsaga, shu ehtiyojni qondirish uchun qidirib topish yoki yangidan yaratish, o'zgartirish va hokazo lozim bo'lgan narsaga qaratilgan bo'ladi.[7]

N.D.Skryabin 9 yoshdan 26 yoshgacha bo'lganlarda irodaviy sifatlardan jasurlikni o'rganadi. Erkak jinsi vakillarida jasurlik 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Shunga binoan jasurlikning past darajasini o'zida namoyon etuvchilar 35% dan 11% gacha pasayib boradi. Shundan so'ng jasurlik sifatining yuqori darajasini o'zida aks ettiruvchilar soni qisqarib, past darajasini aks ettiruvchilar soni 9-10 yoshli bolalar holatigacha o'sib boradi, ya'ni 38% gacha. Qizlarda ham shunga o'xshash dinamika kuzatiladi, lekin ular o'rtasida jasurlikning yuqori darajasini aks ettiruvchilar kam bo'ladi. 13-14 yoshda bundaylar soni eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi. Ayollar orasida jasurlikning past ko'rsatkichiga ega bo'lganlar soni erkaklarga qaraganda ko'p bo'ladi, 9-10 yoshdagidan tashqari past ko'rsatkich bu yoshdan 21-22 yoshgacha 27,5% dan 51% gacha ko'payib boradi. Jasurlik asosan har ikkala jins vakillarida jinsiy yetilish paytiga kelib, yuqori darajaga ko'tariladi. Jasurlikning ko'rsatib o'tilgan yosh dinamikasi gormonal o'zgarishlar va bunday o'zgarishlar bilan bog'liq nerv sistemasining tipologik xususiyatlari bilan bog'liqdir. Jinsiy etilish davrida nerv sistemasining kuchi yanada rivojlanadi, qo'zg'atuvchi tormozlovchidan ustun bo'ladi, degan xulosaga kelgan.[8]

TADQIQOT NATIJALARI.

Shaxs darajasida irodaning namoyon bo'lishi iroda kuchi (maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan ixtiyoriy harakat darajasi), qat'iyatlilik (insonning uzoq vaqt davomida qiyinchiliklarni engish uchun o'z qobiliyatlarini safarbar qilish qobiliyati) kabi xususiyatlarda ifodalanadi. Chidamlilik (amalga oshirish qaroriga xalaqit beradigan harakatlar, his-tuyg'ular, fikrlarni muhokama qilish qobiliyati), energiya va boshqalar. Bu xatti-harakatlarning aksariyat qismini belgilaydigan asosiy (asosiy) irodaviy shaxsiy fazilatlaridir.

Kuchli irodali shaxsga xos bo'lgan fazilatlar orasida ularning eng muhimlari ajralib turadi: mustaqillik, qat'iyatlilik, qat'iyatlilik, qat'iyatlilik, chidamlilik va o'zini tuta bilish.

Talabalarda irodaning axloqiy komponenti jadal shakllantirilmogda. Iroda maktab o'quvchilarida jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan g'oya ta'sirida namoyon bo'ladi. Ko'pincha o'rta maktab o'quvchisida kuchli irodali faoliyat maqsadlilik xarakterini oladi.

Ilmiy natijalar tahlilining ko'rsatishicha, iroda faqat tashqi xatti-harakatlarda namoyon bo'lib qolmasdan, balki insonning ortiqcha, noto'g'ri harakatlarni qilmasligida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Shunday qilib, talabalarda irodaviy harakatlar ham qo'zg'alish, ham tormozlanish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, bunda ularning har ikkalasi bir-biriga uzluksiz ravishda ta'sir o'tkazib turadi. I.P.Pavlov aytganidek, "biz, normal kishilar doimiy ravishda ma'lum harakat va so'zlardan o'zimizni tiyib turamizku, bu katta yarim sharlarning muayyan punktlariga tormozlanish impulslari yuborish emasmi, axir". Shuning uchun har qanday irodaviy harakatning fiziologik asosida bosh miya po'stlog'ida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining murakkab dinamik munosabati

yotadi. Qo'zg'alish jarayonlari zaif, kuchsiz bo'lsa, u holda odamda hissiy irodaviy faollik susayadi, ba'zan, hatto apatiya holati vujudga keladi. Tormozlanish jarayonlarining kuchsizlanishi shunday ruhiy holatga olib keladiki, bunda shaxs o'zini o'zi nazorat qilish, og'irliklarga bardosh berish, o'zini tuta bilish, o'z xatti-harakatlarini tartibga solishga qurbi yetmay qoladi. Demak, tana a'zolari (organizm) faoliyatini va uning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasining tartibga soluvchi, idora qiluvchi katta yarim sharlar po'stlog'ining sog'lom holati va me'yorda ishlashi insonning o'zini, o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda boshqarishi – bu hissiy-irodaviy harakat bo'lib, bunday xususiyat faqat inson zotigagina xosdir.[7]

Matonatlilik - qo'ygan maqsadni xavf-xatarga mos muqaddas his etgan holatda o'rnini oqlaydigan xavf-xatarga qo'l urish, qo'rqinchga nisbatan yuzma-yuz tura olish fazilati.

Ishbilarmonlik - har qanday o'rnatilgan ishni qiyinchiliklar va qarshiliklardan qat'iy nazar omilkorlik qo'llash tufayli oxiriga yetkazish xislatidir.

Mustakillilik - o'z e'tiqodiga qat'iy ishonch shaxsiy kuch-quvvatiga ishonch, boshqalarning yordamiga muxtojlik sezmaslik kabi irodaviy sifatlardan hisoblanadi.

V.I.Selivanov irodaning psixologik jabhalarini yoritayotib, u shunday g'oyani ilgari suradi, insoning ongini jarayonlar, holatlar, xislatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi yaxlit tizim sifatida tasavvur qilish mumkin. Tadqiqotchi V.A.Ivannikov esa irodani motivasiyaning ixtiyoriy shakli sifatida tushunadi, shuningdek, harakat ma'nosining o'zgarishi hisobiga uni tormozlovchi yoki qo'shimcha turtki yaratuvchi imkoniyat, yangi real motivlarni harakat bilan birlashtiruvchi yoinki vaziyatning tasavvur motivi tariqasida talqin qiladi. Irodaviy boshqariluv esa harakatni "ixtiyoriy boshqariluv ko'rinishlarining bittasi sifatida" tushuniladi, bunda boshqariluv motivasiyaning ixtiyoriy o'zgarish orqali amalga oshirilishi ta'kidlaniladi.

Negativizm - bu salbiy irodaviy sifat bo'lib, uning ta'siri ostida odam boshqa odamlar unga beradigan to'g'ri va maqsadga muvofiq maslahatlarga qarama-qarshi harakatlar qiladi. Negativizm ko'pincha o'z mustaqilligini va kattalardan mustaqilligini ko'rsatishga intiladigan o'smirlarda o'zini namoyon qiladi.

Abuliya - bu miya patologiyasi asosida yuzaga keladigan faoliyat uchun motivatsiyaning yetishmasligi, harakat qilish yoki uni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish zarurligini tushunishda qobiliyatsizlik. Abuliya bilan og'rigan bemor shifokorning ko'rsatmalariga rioya qilish zarurligini aniq tushunib, buning uchun o'zini hech narsa qilishga majbur qila olmaydi.

Giperbuliya - faoliyat uchun istaklar va impulslarning yetarli darajada o'sishi (odatda samarasiz) bilan tavsiflangan og'riqli holat; ko'pincha ushbu holatlarda kuzatiladi, odatda boshqa ruhiy kasalliklar (fikrlash, e'tibor) bilan birlashtiriladi.

XULOSALAR.

Yuqoridagi mulohazalardan ko'rinib turibdiki, psixologiya fanida talabalarda irodani tushunish, ta'riflash bo'yicha bir xil munosabat yaratilmaganiday, irodaviy sifatlarning ma'noviy asosini tashlil qilish yuzasidan ham umumiylik, qarashlar majmuasi mavjud emas.

Jumladan, V.A.Krutetskiy o'z asarida talabalarning irodaviy sifatlari tarkibiga sobitqadamlik, mustaqillik, qat'iyatlilik, sabr-toqatlilik, intizomlilik, dalilik, jasoratlilik va tirishqoqlikni kiritadi. P.M.Yakobson bo'lsa, irodaning muhim sifatlari mustaqillik, qat'iyatlilik, tirishqoqlik, o'zini uddalashga ajratadi. Talabalarda namoyon bo'ladigan irodaviy sifatlari sirasiga A.I.Shcherbakov mana bularni kiritadi: sobitqadamlik va tashabbuskorlik, tashkillashganlik va intizomlilik, urinchilik va tirishqoqlik, dadillik va qat'iyatlilik, chidamlilik va o'zini uddalashlik, botirlik va jasoratlik. Umumiy irodaviy faoliyatni yoki alohida aktini amalga oshirishning muhim xususiyatlaridan biri amalga oshirilayotgan harakatlarning erkin ekanligini anglashdan iboratdir.

Talabalarning irodaviy harakati to'la-to'kis determinizmga, ya'ni sababiy bog'lanish qonuniga bo'ysunadi. Shu bilan birga, irodaviy faoliyatning bevosita sabablari sharoitida irodaviy harakatlarni belgilab beradigan turli-tuman hayotiy sharoitlar bo'lishi mumkin. Talabaning irodaviy faoliyati obyektiv jihatdan bog'langandir. Irodaviy faoliyatning muhim xususiyatlaridan biri, irodaviy harakatlarni odam hamma vaqt shaxs sifatida amalga oshiradi. Huddi mana shuning bilan bog'liq ravishda irodaviy harakatlar odam to'la ravishda javob beradigan ish sifatida boshdan

kechiriladi. Irodaviy faoliyat tufayli shaxs ko'p jihatdan o'zini ma'lum sharoitda anglaydi, o'z hayot yo'li va taqdirini o'zi belgilashi mumkin.

Turli o'ziga xos vaziyatlarda irodaning yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, iroda kuchi va hissiy irodaviy xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi shaxsning hissiy irodaviy sifatleri, ya'ni xususiyatlari haqida gapirib o'tishni talab qiladi. Ushbu holatda "hissiy irodaviy sifatlar" tushunchasining o'zi ham, ushbu sifatlarning aniq bir to'plami ham anchagina noaniq bo'lib qolmoqda. Shuningdek, bu ba'zi bir olimlarni ushbu tushunchalarning haqiqatdan ham mavjudligiga shubha bilan qarashiga sabab bo'lmoqda. Bunga bir necha darsliklardagi (K.M.Gurevich (1956); P.A.Rudik (1974)) irodaga bag'ishlangan bo'limlar yaqqol misol bo'lishi mumkin.

Iqtiboslar/References/Сноски

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatning kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T., 2017. –B. 45.
2. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. Psixologicheskiye mexanizmy deviantnogo povedeniya. Psixologiya XXI veka. –Yaroslavl., 2020. –S. 125-127.
3. Shamshetova A.K., Melibayeva R.N., Usmanova X.E., Xaydarov I.O. Umumiy psixologiya, O'quv qo'llanma. –Toshkent, 2018.
4. Bekmirov T.R. Shaxsning emotsional irodaviy holatlari. –Toshkent, 2002.
5. Olimov L.Ya., Baratov Sh.R., Avezov O.R. Psixologiya nazariyasi va tarixi. Darslik. –T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. 2019. –B. 494.; Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. "Durдона" nashriyoti. –Buxoro, 2019.
6. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. O'smirlarda psixologik himoya mexanizmlarining namoyon bo'lishining o'ziga xosligi. XXI asr psixologiyasi...
7. Sh.Salixov. Irodaviy xususiyatlarning psixologik xususiyatlari. –Toshkent, 2021.
8. Skryabin N.D. Vozrastnoe osobennosti proyavleniya smelosti.// Sportivnaya i vorastnaya psixofiziologiya. –L., 1974.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000